

CUNOȘTINȚE ȘI VALORI ALE UNEI FEMEI DIN EUROPA DE RĂSĂRIT LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI

Analiză de caz: M. V. / Doamna Mia din Kuštilj / Coștei

Otilia HEDEȘAN*

An East European Woman's Knowledge and Values at the Beginning of the Third Millennium. Case analysis: M. V. / Ms Mia from Kuštilj / Coștei (Abstract)

The article studies the know-how and the life story of Maria Vršnianț (1956–2019) from Kuštilj / Coștei, a small village with a Romanian population from Vojvodina (Serbia).

There are presented and analyzed five long interviews (total time: 10 h 48 minutes) made by the author in a series of field researches, between 2015 and 2019, with Maria Vršnianț – a remarkable woman, with an excellent memory, a good knowledge of a local traditions, and a special sense of humor.

Starting from the texts produced following these discussions, the analyze focuses on three main aspects: the transformations of the daily life of a woman originated from a small village situated in the south-eastern part of Europe after some periods of migration work abroad; the most relevant topics discussed (the family, the house and the household, the local food, the traditional manner to do agriculture in the region, the local beliefs in magical practices, the local rituals of passage variants, the local narratives about *muroń* / vampires); the particularities of the oral discourse, the special rhetoric of a talented storyteller.

Keywords: Romanian population in Vojvodina, Kuštilj / Coștei, life history, storytelling, *muroń*.

Cuvinte-cheie: comunitatea românească din Banatul sârbesc, Kuštilj / Coștei, povestea vieții, povestit tradițional, *muroń*.

Repere

M. V.¹ / *Doamna Mia*: n. 16 septembrie 1956 în Kuštilj / Coștei (Yugoslavia); m. 21 aprilie 2021 în Graz (Austria). Știință de carte: 7 clase. Căsătorită între 1971–1985; doi copii (unul rămas în satul natal, al doilea emigrat, în urma căsătoriei, în Suedia); patru nepoți (doi în Serbia, doi în Suedia). Foarte bună cunoscătoare a tradițiilor locale, fără a performa vreun rol aparte în ceremoniile comunitare, de asemenea, fără a practica vreuna din ocupațiile semi-profesionalizate proprii comunităților etnografice. Memorie excelentă; atenție la detalii.

* Universitatea de Vest, Timișoara.

¹ Pe parcursul întâlnirilor, M. V. și-a exprimat în mod expres disponibilitatea ca informațiile transmise să fie utilizate în studii cu caracter științific. În ultimele întâlniri am început să explorăm posibilitatea ca ea să scrie o serie de texte cu caracter memorial pentru a completa, astfel, informațiile obținute prin discuții.

Aceștia ar fi termenii în care ar putea fi prezentată, sintetic, ceea ce etnologia clasică română numește, cu un cuvânt care, de fapt, e un concept acceptat aproape tacit², „o informatoare” din Kuștilj / Coștei.

Frământarea legitimă care se activează, în aceste condiții, este în ce măsură și în ce contexte o persoană cu reperele celei de mai sus poate deveni subiect de interes al unei interogații de factură etnologică. De ce, cu alte cuvinte, cazul doamnei Mia este unul relevant pentru comunitatea sa și pentru ceea ce se petrece în regiune în prezent?

Paginile care urmează încearcă să răspundă deopotrivă „neliniștii” identificabile din perspectiva etnologiei clasice, în sensul în care privilegiază analiza informațiilor produse în urma discuțiilor cu o interlocutoare care nu are, în mod marcat, niciun rol tradițional în comunitate și, de asemenea, asumă să restituie un model de viață și să evalueze un pachet de cunoștințe utile pentru o femeie originară de la sat, care trăiește în condiții geografice, istorice și identitare definite.

Kuștilj / Coștei – un sat cu populație românească din Serbia

Kuștilj / Coștei este un mic sat locuit de români, situat în partea sudică a Banatului Sârbesc, în aria definită drept „satele de Codru” sau, pur și simplu, „Codru”. Prezentând sumar localitatea, Gligor Popi, unul dintre cei mai importanți monografi ai comunității românești din Banatul Sârbesc de la finalul secolului al XX-lea, nota:

„*Coștei (Kuștilj)* – sat așezat pe malul drept al râului Caraș, la 12 km depărtare de Vârșeț. [...] În documente, pentru prima dată este menționat în anul 1361, sub denumirea de *Kuuesd*. În conscripția Curții Imperiale din Viena (1717) avea o sută de case și se numea *Kustil*. În 1749 avea 300 de case. Coșteiul se poate considera veche localitate românească ce a existat și pe timpul dominației turcești. În 1753 este menționat ca localitate românească. [...] Satul Coștei este cunoscut ca un mic centru cultural. Aici a fost redactată revista *Educatorul* (1910–1912), care s-a tipărit la Oravița. Tot la Coștei a fost redactată și prima gazetă românească din Banatul Sârbesc, *Opinca* (1918–1919), tipărită la Vârșeț. Reuniunea pentru muzică și cântări a dat inițiativa pentru ridicarea Casei de Cultură, construită în 1911.”³

Câteva decenii mai târziu, Mircea Măran, neobositul istoric al comunităților românești din regiune, a oferit, la rândul său, o prezentare sintetică a satului, listând aceleași repere cronologice și, mai ales, reliefând importanța aparte a localității în ceea ce privește viața culturală a populației românești din Banatul Sârbesc.

„Când este vorba despre viața culturală la Coștei, trebuie spus că dintre toate localitățile din Banatul iugoslav în care trăiesc români, Coșteiul are cele mai bogate tradiții culturale. Aici ia naștere, în anul 1869, primul cor român din această parte a Banatului, condus de Petru Maiogan, învățător. Corul era pe o singură voce, iar

² V., în acest sens, Sanda Golopenția, *Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor*, în Eadem, *Folclor, etnologie, antropologie*, București, Editura Academiei, 2021, p. 57: „Vom rezerva termenul informator pentru acel subiect care este antrenat de cercetător în cel puțin o interacțiune verbală provocată, alta decât interacțiunea prin care a fost adus în poziție de subiect. [...] Informatorul este un subiect care vorbește.”

³ Gligor Popi, *Românii din Banatul Sârbesc*, București, Pančevo, Editura Fundației Culturale Române / Libertatea, 1993, p. 249.

cântările se făceau după auz, așa cum știa dirijorul. [...] În anul 1881 este adus din Chizătau dirijorul Ioan Manea, care începe să-i învețe pe coriști să cânte după note, formând un cor pe patru voci. Paralel cu dezvoltarea corului încep să se prezinte și primele piese de teatru. Astfel, în 1882, se prezintă pentru prima dată *Nunta țărănească*, de Vasile Alecsandri. [...] În anul 1897, Avram Corcea reușește să obțină din partea Ministerului de Interne al Ungariei statute pentru cor, prin care se autorizează funcționarea Reuniunii de cântări și citire din Coștei. Reuniunea participă la numeroase manifestări culturale, dintre care amintim serbările ASTREI de la Timișoara, din anul 1904, dar mai ales Expoziția generală de la București, din 1906, la care corul din Coștei obține medalia de aur, diploma de mare onoare și diploma de mică onoare.”⁴

Nici Gligor Popi nici Mircea Măran nu comentează detaliat atestările documentare citate și nici nu dezvoltă discuții mai nuanțate asupra relevanței informațiilor notate. Totuși, din textele lor se pot reține cel puțin două aspecte care par să caracterizeze Coșteiul: pe de o parte, este vorba despre o așezare cu vechi mențiuni în documente varii, care pare să fi crescut mereu în ultimele secole și, pe de altă parte, ultimul secol și jumătate, de când datele pot fi verificate cu mai mare acuratețe, este o perioadă în care aici poate fi atestată o serie întreagă de activități culturale cu relevanță comunitară, pe de o parte, dar, totodată, și cu evidente funcții de construcție și afirmare națională.

Dincolo de recunoașterea locului important al localității în articularea comunității românilor din Banatul Sârbesc în ansamblul său precum și de confirmarea contribuției sale la viața culturală din regiune, Coșteiul este bine-cunoscut, astăzi, în primul rând datorită activității îndelungate și susținute a câtorva organizații artistice de amatori care au devenit, în timp, adevărate instituții locale, responsabile de un anumit mod de raportare a localnicilor la viața culturală. Astfel, aici funcționează două fanfare⁵, cea mai veche din ele fiind constituită în 1948, o trupă de teatru⁶ ale cărei începuturi se află la finele secolului al XIX-lea, precum și un ansamblu de folclor foarte activ. Însemnătatea aparte a satului este recunoscută, de altfel, la nivelul conștiinței comune, de toți românii din Banatul Sârbesc, care listează Coșteiul printre cele mai cunoscute sate românești și, mai ales, printre cele care își afirmă pregnant, uneori chiar ostentativ, identitatea⁷.

Întrevederile

Prima discuție cu doamna Mia a avut loc în 15 august 2015, ca parte a unor cercetări personale de teren desfășurate în satele românești din Banatul Sârbesc și nu a ambiționat decât o scanare locală a câtorva practici referitoare la organizarea gospodăriei și la hrană, după un model pe care l-am urmărit, în aceeași perioadă, în alte câteva localități din regiune (Novo Selo / Satu Nou, Ovča / Ovcea, Nikolinci / Nicolinț, Straža / Straja, Grebenci / Grebenaș, Dolovo / Doloave, Deliblato, Alibunar și Barice / Sân Ianăș). La subiect, organizate, bogate în detalii dar și mereu susținute cu exemple din viața satului sau

⁴ Mircea Măran, *Localități bănățene*, Pančevo, Libertatea, 2003, p. 20–21.

⁵ V. Mariana Stratulat, *Fanfara din Coștei*, <https://ris.org.rs/fanfara-din-costei-4/>

⁶ V. Idem, *Trupa de teatru Neica din Coștei*, <https://ris.org.rs/teatru-neica-costei/>

⁷ T. I., 58 de ani, Barice (înreg. 17 august 2015): „Românii, doamnă, îs aiși, la noi, de patru feluri: uzdânenți, coșteienți, sâmienți și noi,ășcialați, români. Cum să dzăc?”

cu amintiri personale, răspunsurile doamnei Mia mi s-a părut că anunță o personalitate a lumii tradiționale și am decis că voi relua întâlnirile cu ea, pentru a explora împreună diferite alte subiecte.

Între 2015 și 2019 am discutat și înregistrat audio aceste întrevederi de cinci ori: în 15 august 2015, în 30 noiembrie 2016, în 28 noiembrie 2017, în 29 noiembrie 2017 și în 12 decembrie 2019. Din aceste întrevederi au rezultat 10 ore și 48 de minute de relatări referitoare la viața și realitățile tradiționale din Coștei, respectiv referitoare la viața și familia doamnei Mia.

Cele cinci întâlniri au o unitate indubitabilă, în sensul în care, în toate cazurile, discuțiile au durat în jur de două ore, având structuri similare: au debutat cu o primă secvență considerabilă (15–20 de minute) referitoare la întâmplările petrecute între întâlniri, au avut o parte centrală care a focusat asupra unui subiect, propus de fiecare dată de mine și s-au încheiat precipitat, fără pregătirea finalului temei de discuție, din cauza sosirii inopinate a unei alte persoane. Deși acest lucru nu a fost de fiecare dată formulat *expressis verbis*, toate întâlnirile s-au încheiat cu convingerea că urmează o altă serie de întrevederi în care informațiile asupra temei vor putea fi completate, lucrurile omise introduse, aspectele menționate deja, detaliate.

Pe de altă parte, cele cinci întrevederi au avut, fiecare, câte o particularitate, în sensul în care, în majoritatea cazurilor, alături de doamna Mia și subsemnata, la discuție a mai participat și altcineva. Astfel: în august 2015 și în noiembrie 2016 a fost de față fosta mea doctorandă Eufrozina Greonjnanc, jurnalistă la periodicul „Libertatea”, oficiosul românilor din Serbia; în 28 noiembrie 2017 au participat la discuții Radu Cosma, colegul meu de la Universitatea de Vest din Timișoara, un vecin al Miei și, în a doua parte a întâlnirii, fiul său, V. B., devenit, între timp, primarul localității; în decembrie 2019 a fost de față doctoranda mea Alina Negru, arhitectă. Singura discuție la care am fost de față doar doamna Mia și eu a avut loc în 29 noiembrie 2017, în apartamentul de la Vârșeț închiriat pentru nepoata sa, elevă la liceul din localitate. Fără să afecteze consistența informațiilor transmise, această structură diferită a întrevederilor a determinat, totuși, și câteva variații ale discursului, în sensul în care doamna Mia a fost mult mai expansivă și teatrală când de față au fost mai multe persoane, în schimb a fost mult mai reținută și firească în singura întrevedere la care am participat doar noi.

În cei cinci ani pe care îi decupează aceste întrevederi, viața doamnei Mia a suferit câteva schimbări majore. Am cunoscut-o locuind la Coștei, alături de familia fiului său rămas în localitate, alături de noră și de cei doi nepoți, am regăsit-o, apoi, pregătită mereu să plece pentru câteva ore sau pentru o zi – două la Vârșeț (oraș aflat la circa douăzeci de minute cu mașina de sat), unde nepoata sa plecase la studii, iar apoi, în ultimii ani, trebuia să îmi organizez drumurile în Serbia în așa fel încât să mă înscriu în intervalul de trei luni în care doamna Mia era acasă, fiindcă în rest era plecată la muncă undeva lângă Freiburg.

Raporturile sale cu spațiul și cu lumea în general s-au schimbat fundamental în această perioadă. Inițial, întrebată cum își petrece o zi acasă, doamna Mia mi-a răspuns „Stau acasă liniștită, ca o babă bătrână” (2016). În mod paradoxal, însă, pe măsură ce timpul trecea, ea a acceptat o serie de provocări: întâi o navetă ușoară, de foarte scurtă durată și foarte aproape, apoi, drumurile grele pentru muncă în străinătate. În 2017, după întoarcerea din Germania, doamna Mia slăbise opt kilograme și mi-a mărturisit

că atunci când se va întoarce înapoi la muncă „mă duc cu bucațe de acasă” (2017). Pe de altă parte, dacă după primul an de muncă în Germania, amintirile au fost punctate, ca de un leitmotiv, de fraza „Io nu-s acolo să vorbesc, doamna mea, io-s acolo să ascult” (2017), doi ani mai târziu, reîntoarcerea la muncă era privită în termenii normalității: „Mă întorc, doamna mea, ce să fac? Că fetele care mă schimbă, ele niciuna nu mai vreau să se întoarcă”(2019).

Seria de întrevederi cu doamna Mia a condus, pe de o parte, la producerea unui material informativ bogat și reprezentativ pentru cultura tradițională locală. Pe de altă parte, aceleași întrevederi pot fi tratate și ca o istorie conversațională în accepția pe care Sanda Golopenția o dă acesteia, adică: „o structură înglobantă care se redefinește pe măsură ce noi conversații se adaugă celor care o compuseseră anterior. [...] Istoria conversațională se redefinește nu numai cantitativ, prelungindu-se neconținut [...] și mărindu-și, astfel, durata, ci și calitativ, oferind un antecedent conversațional modificat fiecăreia dintre întâlnirile conversaționale următoare”⁸. Altfel spus, ele au o componentă descriptiv-obiectivă, dar dobândesc și o valoare afectivă intensă, vorbind deopotrivă despre lumea satului bănațean, a satului în care locuiește o populație mică, încă atașată de muncile agricole și de cele din gospodărie, dar și despre viața celei care povestește, despre valorile pe care ea le cultivă.

În ceea ce privește subiectele abordate în cele cinci întâlniri, ele ar putea fi rezumate astfel:

15 august 2015

Subiectul principal: organizarea gospodăriei în Coștei

- Informații despre propria viață, apoi, aprecieri despre vârsta potrivită pentru căsătorie (cu referiri la vârsta când s-a căsătorit ea și fiul său);
- Prezentarea membrilor familiei, apoi, câte o întâmplare memorabilă privitoare la fiecare dintre aceștia;
- Creșterea găștelor și feluri de mâncare din carne de găscă (*borândău de găscă*);
- Creșterea porcilor și pregătirea mezelurilor și a felurilor aparte de carne conservată;
- Creșterea vitelor și moduri de preparare a laptelui de vacă;
- Cum se face pâinea (rețetă de pâine);
- Cultivarea viei și a pomilor fructiferi;
- Aranjarea proviziilor într-o încăpere specială *casa dă dâן deal*;
- Rețete de: *plășintă dă aluat adzâm, suviată d-a acră*, pizmet (*dă prună, dă strugure d-otelă, dă scoabe*), *pocărăi cu mărșâna, crempita, pocărăi cu untură dă la inimă, pocărăi cu două foi braune, mușcațoane, mălăiuș cu cocos, a cu tri șoluri, pocărăile ale turnațe*.

30 noiembrie 2016

Subiectul principal: credințe și povestiri locale despre murań

- Discuții despre tăiatul porcilor, pregătirea mezelurilor și conservarea cărnii;

⁸ Sanda Golopenția, *Intermemoria*. Studii de pragmatică și antropologie, Cluj-Napoca, Dacia, 2001, p. 49.

- Informații despre viața familiei: nepoata s-a mutat la Vârșeț la școală; povestire despre prima călătorie în Suedia, la fiica sa, căsătorită acolo;
- 6 povestiri despre *muroń*, fiecare dintre ele asociată cu experiența unui membru al familiei sau cu un cunoscut.

28 noiembrie 2017

Subiectul principal: completări la temele discutate anterior

- Relatări despre primele luni în care a lucrat în străinătate. Observații despre gospodăria, relațiile de familie și hrana familiei din Germania unde a lucrat.
- Informații despre cultivarea pomilor fructiferi la Coștei. Începerea unei plantații de aluni la Coștei;
- Încă o povestire cu *muroń*.

29 noiembrie 2017

Subiectul principal: povestea vieții

- Povestirea propriei nunți, a etapelor acesteia și, apoi, comentarii despre semnele care trebuie citite dincolo de fiecare din aceste momente;
- Prezentarea sintetică a carierei copiilor și a succeselor nepoților;
- Viața sa de văduvă tânără;
- Trecerea de la ortodoxie la credința penticostală.

12 decembrie 2019

Subiectul principal: îngrijirea gospodăriei

- Discuții despre munca sa în Germania și integrarea în familia unde muncește.
- Informații despre întreținerea casei: zugrăvit, lipit; alegerea modelelor pentru zugrăvit;
- Amintiri despre făcutul cărămizilor nearse la Coștei.

Dincoace de teme de discuție: doamna Mia

În urma discuțiilor purtate au rezultat informații relevante pentru viața tradițională regională și, în mod particular, reprezentative pentru lumea satului românesc Kuștilj / Coștei. Sunt informații care au fost transmise prin discursul vivace al doamnei Mia, astfel încât din peisajul general al tradițiilor se desprinde și personalitatea aparte a interlocutoarei.

Pentru a ajunge dincoace de temele generice abordate, am selectat unsprezece fragmente din interviuri, un număr care se raportează la cele aproape unsprezece ore de înregistrare. Aceste pasaje constituie baza analizelor ulterioare.

(*descrierea încăperii de alimente*) (înreg. 15 august 2015)

Ș-am avut acolo o cameră, soba dă la deal, o fost o masă mare și pră masa aia, acolo or stat pizmeturile, uiețile dă părădăis, d-ale ferce. Pră masa aia o fost totu, în soba dă la deal. Acolo o fost crușnicu cu pita. Acolo o fost o țavă, așa i-o zâs, șceangă... Pră șceanga aia o stat clisa, carnea afumată, cârnațu, tot în soba aia dă la deal o fost lădzăle dă fânină, lada mică, cu fânină d-a bună, aia o fost fânina

dă pocărași, și lada mare, cu fânina dă pită, în aia o fost mai mult. Moșu meu o dus toamna la moară și-o umplut și zâsea că avem pân-la primăvară, așa o fost. Clisa s-o topit vara, o picat, așa, pic-pic-pic. La noi o fost cu țâglă soba aia, soba dă la deal pođită cu țâglă și naocol, cât o fost soba dă la deal dă mare, or fost tri rânduri dă droduri și pră drodurile alea toamna, când or cules strugurii, or lăsat condiri dă strugure și strugurile cu tot cu loza aia s-o agățat după droduri și l-o țâmporit. O avut anume dă băđic, nu mai șćiu cum o fost, l-o pus în cuptori moș Sima până s-o roșât și atunsa l-o umplut dă țâmpor, dă praf dă fosfor. Și acuma mai avem, dă când am avut viñe, o pus on pumn dă țâmpor și-o închis și fireasta și ușa și tri dzăle nu ne-o lăsat să ne băgăm acolo, ca să să țâporească strugurii ăia. Și strugurii ăia, până primăvara s-or uscat, ca stafidele or fost. Numa nu s-or mai străcat. Șćiu c-am pus đincă d-a albă și đincă d-a roșie, aia mai tare ne-o plăcut. Struguri, albi și roșii... N-or fost baș roșii, numai așa, rozoñ. Struguri cu boabe miș și mulće, așa, bătuți. Numai struguri or pus să să ususe și tot acolo unde am avut viñe am avut niște meri pădureți. Mere sălbacise. Merele alea, până n-onghețat, le-o cules și le-o băgat în cămara dă grâu. Tot așa, le-o băgat în cămara dă grâu și în primăvară, le-o scos și ni le-o dat să mănćăm. Ele-or fost moi. Dar or strâns gura, că or fost meră sălbacise, dar or fost bune, că n-am cumpărat, ca acuma, meră. Prune s-or pus la uscat. După se s-o scos pita în cuină s-or pus prunile, pră sanuri mari, așa, pă tăvi mari, or pus paie. Și or pus câtă un rând două dă prune și le-o pusu-le să să usche. Și atunș, după se le-or scos, după o zî, cât o fost cuina caldă, o mai ars căta cuina, o mai pus căta să să proincăldzască, și ele, cum s-or uscat, s-or rărit. Le-o mai îndesat, o făcut sanuri mai puțane și le-o mai băgat o dată-n cuină. Și după aia le-or țânut la soare până s-or făcut poame, așa le-o zăs, poame dă prună și când or fost uscacă gata le-o pus în uieź dă dunst, am avut așa, mari, dă zeșe litre, dă sînsprăzeșe litre, le-or pus acolo, în uiagă, da ele or fost ca petrăle dă tari. Și le-or pus acolo, în soba dă la deal pră masă și ne-am dus acolo, ca copiii, ne-am luat o mână dă poame și-am mănćat. Gutăñile le dușeai în soba mare pră orman... or stat gutăñile și uieźile dă dunst. Am băgat în dunst tot se-o fost. Am băgat șireșe, jordoline, persășe, tot se-o fost.

(rețetă de prăjitură locală) (înreg. 15 august 2015)

N-am avut mamă și-o trăbuit să învăț dă mică. Am învățat dă la baba mea să fac d-ale dâñ bătrânețā, d-ale cu mărșāna, cum is acuma checsurile, așa. Ale cu mărșāna, ale or fost ale mai simple. N-or fost niș scumpe niș grele dă făcut: am avut mărșāna noastră și-am făcut și-am copt.

Dar ale cu untură dă la inimă, ale m-or plăcut. Cu untură dă la inimă... aia-i untura dă la rărunchi dă la porc. (La porc îi *rărunchi*, dar la pui îi *bobric*.) Cu untură dă la inimă, alea-s pocărași care să fac în două dzăle, is pocărași cu lucru mult și, dacā nu le faș cu răbdare, nu iesă bune, trăbā să ai răbdare și să ce trudeșć mult prāngă ele. Acuma-i bun și dâñ cāntari, dar dacā ai dâñ praxă, așa, după ochi, mai bune iesă. Dar nu-nsamnā că dacā-s după cāntar trăbā să iasă, nu-nsamnā... Și când măi mult ne truđim, atunș mai rău iesă.

Untura asta dă la inimă trăbā să fie rășe, dacā nu stă căta, dac-o pui proaspătā, după se-ai tăiat porcu, nu iesă bună, oricāt ce-ai truđi. Trăbā să șadā, musai să șadā

la răse; dacă șade afară la aer, cu atâta mai bun, mai bine decât în frizider... Ș-atunsa cu lingura, așa, să ia dă pră pielea aia și dă pră vânille alea, așa, toat-o rad cu lingura ș-o frământ cu mâna până să fașe spumoasă și pun și câta frânină. Dăpinde căce plămădesc, că fac și dă crempită foi și fac și pocărai, când fac. Ș-atunșea plămădesc aluatu. În aluatu ăla pun: câta apă, câta vin d-al alb, câta miere, câta sare, un praf pufăr – aia-i praf dă copt – și un gălbănuș-două. Căce vreau, după cum fac dă mulce. Și atâta-l frământ... dar pun și câta untură d-a dă prăzeală, untură topită, dâ care fașem dă mâncare. Și-atâta-l frământ, păi, un șas, un șas, ca să iasă bun. Și moale să fie, să nu fie vârtos, că dacă-i vârtos, nu poți să-l încinz așa aluatu, numa trebuie să fie moale. Și după șe l-am frământat atâta cât cred io că trebuie, încing o dată turta, și pră tri fârtai dâ turtă... Împart în tri untura, numa cum o-mpart: o parce mai mare, una câta mai mică și una mică dă tot. Nu o formă împărțatu ăsta. Și cu parcea aia mai multă ung prima dată. Și o las să șadă barem două șasuri. Și după șe-o stat două șasuri n-o mai împătur așa, numa o ung pră parcea asta. Și a tria oară o ung pră parcea asta și a patra oară o împătur în gol. În gol o-mpătur și atunsa o las să șadă dă sara până đimineața. Dă obișei untura aia dă la inimă o fost iarna, că porșii s-or tăiat iarna, nu ca acuma, și atunș ea când o stat dă sara până đimineața o fost stog, tare. Ș-atunș đimineața am tăiat-o cu cuțatu ars. Cuțatu l-am încăldzât în cuptori și am tăiat coțchele alea ș-am pus în ele câta pizmet dă prună, că-s mai bune cu pizmet dă prună și le-am împăturat așa. Și când le-am pus în sanuri, în tăvi, le-am pus să fie cu parcea aia care să dăsfășe dă cătră foc. Și s-or copt la foc mare, că dacă le pui la foc mic, nu iesă bune. Și ieie să dăspătură, așa, frunză par. Carce. Și-s foarce bune. Și mâne-zî is și mai bune, le puñ să șadă cu câta miere mășinată. Și mâine-zî, poimâne-zî, ele șad o lună, nu-i problem, nu să mai stracă... Că șe-i, fânină și untură, nu poașe să să strășe, n-are șe...

(întâmplare cu muroń, 1) (înreg. 30 noiembrie 2016)

Asta-i povastă mare. Asta trebuie o săptămână să povestâm despre muroń. Acuma, lăsăm câta murońu, să vă spun dă moș. O lucrat până-n 1974, o lucrat la Vârșăt și d-atunsa și-o luat el penzia la Sârbia. Atunsa o avut moșu 50 dă ani când s-o dus, că-i dâ 22. S-o dus în Chicago. Acolo moșu ș-o aflat un precin la care s-o angajat ș-o lucrat până la 85 de ani. Ș-o mai făcut 35 dă ani și-n America. Așa că are moșu penzia dâ America și după șe-o făcut 85, o vinit încoasă. Și prântu că-i orb, are azutori în America. Si prântu că-i orb are azutori și la penzia dă la Serbia. Așa că moșu are două azutoare, unu la Sârbia, unul la America și două penzii, una la Sârbia, una la America și moșu șede aișa și la nepot niș nu-i pasă, bani vre, moș nu vre.

Și acuma să-nșepem cu murońu. Dă muroń io nu mă cem. Și n-am vădzut. Dar să vorbeșce, dă muroń, să vorbeșce... Ai fricoși văd muroń. Ai năfricoși nu văd muroń. Io un sămn în viața mea am văzut; un sămn, nu murońu. Am slobodzât đimineața vaca, așa să sloboade la noi dă đimineață, și când am slobodzât vaca, normal c-am închis ușa pră dâ afară, n-am putut s-o închid pră dâ dâ luntru. Ș-avem două uși acolo unde-o stat vaca, la ștalu ala, ș-alalaltă o fost închisă tot pră dâ afară. Și când am viñit dă la vacă, amândouă or fost închisă pră dâ dâ luntru.

Aia o fost după še-o murit soacră-mea bătrână. Io mi-s la casa mea, n-o fost aiș moartă, o fost moartă la casa ei. Numa ăsta sămn într-o viață, ăsta l-am avut.

(*credințe despre muroń*) (înreg. 30 noiembrie 2016)

Numa am audzât că estă muroń. Ș-acuma la noi le baće paru la ai morți. Dăzgroapă mortu... Dacă să ceme și li să pare că îi muroń, îl dăzgroapă și-i baće un fer pân săcrin și-l îngroapă la loc.

Murońu-i frică, după mine îi frică, nimic altăseva. Nu poaće fi altăseva. Dar unii or spus că or văzut cățai, pursei, copii d-ai miș cu fes roșu în cap. [...] Dacă vine murońu, vine până la șasă săptămâni și dacă nu-l oprăvește la vreme, aia însamnă să-l oprească, să nu mai vină, după șasă săptămâni să măldărește. Și dacă să măldărește, atunsa vine aieva. Nu să mai ascunde murońu, îi faše frică pră față. Să măldărește, adică faše semne și mai mari și îmblă aieva, îl vedz. (*Și poți să-l atingi?* Ei, asta nu știu.) Baće-n zăduri noapcea, baće caii-n ștal. Aișa-n veșinătăcea noastră or spus i-or bătutu-i noapcea cu cucurudz dân pod, le-o-nșiratu-le šeapa, le-o-nșiratu-le dă prân pod, le-o aruncatu-le pră zos, o fužit noapcea, tup-tup-tup, prân pod, i-o speriat, o cârțait scamńile, iaca, cam așa ar fi murońu.

(*întâmplare cu muroń, 2*) (înreg. 30 noiembrie 2021)

La noi să pune-n săcrin o mână dă mac, o mână dă tămâne și o uiagă cu molitvă. Acuma, unii îi pun în sân spiń, o cruše dă tuleu și-i bagă-n vâna dă după cap un ac. [...] Să vă spun še-am pățat io, când o murit baba mea în '88. Io m-am dus după săcrin, c-o trăbuit să să ducă șineva după săcrin. Și doctoru n-o ieșat ca acuma, să iasă doctoru, numa l-ai pus pră masă, l-ai îmbrăcat, l-ai pus pră masă, că n-o fost capelă, numa în soba mare. Și-acuma așcaptă ai d-acas, așcaptă să vină doctoru. Până io n-am fost acasă, că io n-aș fi lăsat, lu biata babă i-or băgat un ac mare după gușă. Ș-acuma vine doctoru și toată o dăsfășe pră baba, baba dă 91 dă ani, vă dați seama. Dă še-o murit baba? Pă o murit dă bătrână, că n-o putut să-mpărățască lumea. Noroc că n-o aflat acu, dac-ar fi aflat acu m-ar fi tras pră mine la răspundere. Și io niș n-am știut c-or băgat, numa cum am vinit cu săcrinu am văzut că nu-i baba chićită, numa-i toată dăzbrăcată, cum or căutat-o.

(*povestire despre muroń*) (înreg. 30 noiembrie 2021)

Acuma vă spun o povastă mare cu muroń, care m-o povestât-o mie baba mea. Cât o fost de adevărată nu știu, că baba iară o fost haiduc, nu s-o cemuț. Nu știu, că numa de cân m-am cemuț în viață, că cânile ce mușcă, dar murońu, nu.

Și așa o fost povasta: o fost omu, o fost dus la război. Și muierea o rămas acasă și el o murit în război. Dar ea o audzât că el o murit și după câta vreme o bătut șineva la fireastă. Și o vinit omu dă la război. Zăše:

- Nu mi-s mort, numa primește-mă în casă, numa să nu spui la nime că am vinit, că, dzâse, am fužit.

Acuma muierea, săraca, n-o știut dă še să să prindă, l-o primit. I-o fi datu-i șeva dă mâncare și, zăše:

- Haida să-ți cobor șizmili dân pișoare, că nu poți să ce sui cu șizmi în pat!

- Nu, zâșe, că nu șcii șe să-ntâmplă, poaci că trăbă să fug.

L-o lăsat muiera. O fost vremea lucrului.

- Măi, zâșe, merg și io cu cine la lucru, numa du tu două săpe, că io vin pră alt drum, să nu mă vadă, pră drum măi ascuns.

Bun, muiera o luat două săpe. Toată dzăua or săpat două săpe în loc. Muiera l-o vădzut, dar altsineva nu l-o vădzut. Ea s-o dus cu bărbatu la lucru. Și o durat asta o vreme. El o mârș, o lucrat în casă, o făcut tot șe trăbe și odată dzăse cătră ea:

- Audz, să ce duș la fântână, la izvor, să aduș un cârșeag cu apă rășe, căta apă rășe.

Să dușe muiera. El o rămas acuma la umbră, șade până ea vine. Și când ea o azuns acolo la fântână, atâta dă mare un căne o ieșât naișe ei, dă i-o rupt chițăia, atâta s-o răpedzât la ea, s-o mănânșe. Și vine muiera spăriată și dzășe:

- Vai șe-am pățât, c-o vrut să mă mănânșe on căne!

Și el odată o zâmbit și când o zâmbit odată o văzut on fir dă chițale la el în đinșe, întră đinș. Și-atunșă muiera s-o ghindit că șeva nu-i bun. Când s-or dus sara acasă, ea s-o dat pingă el și i-o tras o șizma dâș pișoare. Când i-o tras șizma dâș pișoare, pișoru o fost labă dă căne. Și-atunș muiera și mai tare s-o spăriat, c-o văzut că șeva nu-i cum trăbă.

El acuma, a doua dzî, s-o dus el sângur la lucru și ea s-o dus la vro vrăjătoare și-acuma-i spune:

- Uite șe-am pățât, și-așa și-așa...

- Măi, zâșe, numa așa ce scăpi dă el, să ardz cuina dă pită și când îi cuina mai arsă, io vin la cine și strâg la ușă și mă bag đirept în obor. Și dacă el îi lângă cine, tu să dzăș, „în suveică!”... Când io strâg cătră el, tu să dzăș: „Bagă-ce în suveica dă la război.” Și să arunș suveica în cuină ca să ardză, că altfel nu ce scăpi dă el.

Și baba o vinit, o strâgat, o potrivit ea când îi cuina mai fierbinșe și s-o băgat duliuliuc înuntru. Și el: șe să facă, șe să facă... Și muiera l-o ascuns în suveica dă la război și o și aruncat suveica în cuină, în zăghiu. Și când o aruncat suveica, atâta dă tare o explodat suveica aia și murońu în cuină, dă s-o dărâmat cuina. Și numa așa s-o scăpat muiera dă el, că altfel n-o putut să să schepe dă el.

(*întâmplare cu muroń 3*) (înreg. 30 noiembrie 2021)

O fost o babă a lu Corina, străbunica ei, stră-străbunica ei, baba Maria. Ea, când o murit, s-o făcut muroń. Și fata ei, bunica lu Corina, o fost în Austria, în Viena, o lucrat. Și ea așa o spus, că o vădzut-o în toată đimineața la un colț dăpărtare dă ea. Până baba o azuns la lucru, s-o dus pră pișoare, o urmărit-o, dâș colț în colț o mârș cu ea toată vremea. Și dac-o cemat pră șineva, că o fost multă lume dă la noi la Austria pră vremea aia, dac-o cemat pră șineva să o pitreacă, că s-o cemat, și ăla o vădzut pră baba. O babă bătrână, cu țoale negre, cu cârșia-n mână. Ș-or dăstrucat-o și i-or bătut pirońu și dă când i-or bătut pirońu, n-or mai văzut-o pră baba.

(*întâmplare cu muroń 4*) (înreg. 28 noiembrie 2017)

Estă o familie, a lu Fircău, la ei toți morții s-or făcut muroń. Cum, Doamne, s-or făcut muroń? Un moș Gheorghe, pră care-l țân minșe și io, după șe-o murit,

zinerile lui o fost bițâu tare. Ș-o avut un câne dă vânat. Si când o vinit sara dâs sat bat, cânilii s-o bucurat, o sărit la el și el o spus că moșu al mort s-o făcut muroń și-o dat în el cu cânilii. Ș-atuns l-or astrucat și-or făcut piron la covaș, nu piron d-al cumpărat, or făcut așa, piron lung, în patru colțuri și cu barosu or bătut pironu... or dăstrucat săcrinu și-or bătut pironu prân mort și-atuns l-or aprins, acolo, în săcrin, mortu. Și l-or astrucat la loc și d-atuns n-o mai venit.

(*întâmplare cu muroń 5*) (înreg. 28 noiembrie 2021)

Și tot la casa aia o murit verișoru primar a lu tata meu. Or fost familie cu noi. Todor l-o chemat. Io am fost tare mică atunsa, numa țân mince că tatăl meu așa o povestât că o visat noapcea... El nu s-o dus să bată piroane, Doamne fereșce, numa o visat c-o vinit noapcea ăla care o fost mort și care i s-o bătut noapcea pironu, o vinit la el în vis și i-o spus așa:

– Nu mai pot să vin la voi! – și-o scos dâs pozânari un piron d-ala făcut – că ăsta mă țâne și nu mă mai lasă să vin la voi.

Ei ș-atuns tată-meu, când o visat, s-o și sculat dâs pat și s-o dus la ei, că nu-i dăparce și-o-ntrebat:

– O i-ați bătut piron lu nenea?

Și i-or spus că i-am bătut astă-noapce.

(*amintire despre nunta personală*) (înreg. 29 noiembrie 2017)

...și mă duc la doctor și-mi face toate papirele și în 4 martie, parcă acuma văd, mă mărit. Am făcut și noi aișea, la parcea mea, câta nuntă, mai puțână, părinții lui or făcut nuntă câta mai mare, nuntă dă o săptămână, cum o fost pr-atunci, pră vremea aia. Și la nunta mea atâta dă urâtă o fost vremea, așa o fost o negură și-așa o fost o răutaće dă vreme... Că mătușă mea, ea m-o-mbrăcat mireasă o zâs:

– Audz, să ce sui în pod să-ntors cu răsucu vremea!

Dar cum să mă sui mireasă, cu sumna până-n pământ, albă, cum să mă sui pră scară-n pod să-ntorc vremea? Hai mă sui, mă mână babilii! Și mă sui în pod și-am întors răsucu, dar vremea și viața n-am mai întors-o, doamna mea, că o fost tot urât toată vremea.

Și luni iar-așa, o fost frig. Lui i-o pregăcitu-i mama lui, că o fost la Austria, i-o pregăcitu-i pră coșii. S-o chićit mobila: paturile, ormanile... Așa că i-o datu-i două rânduri dă mobilă, două camere complet mobilate. Și-n paturile alea o fost, cum o fost atuns, madraț, n-o fost struțac, numa matraț, atuns or ieșit. Madrață, ponevi, căpătâne, iorgane, peșchire, dă-nșchibat paturile... N-am cuvince, ș-acuma stau ormanile pline dă ćilimuri și dă cipche, a lui, galbiń miș... I-o datu-i o scroafă, să avem dă plămadă, i-o dat oi, că, oricum, ei or fost mulți și-or fost capabili dă lucru și or avut altă stare față dă familia mea. Dăgeaba noi am avut avere, că n-o fost șine să lucre și șine să rădișe.

Și aia o fost a două dzi, și i-o adusu-i țoalele și tot urâtă, așa, o fost vremea, ș-o bătut un vânt urât, subțare și io țân mince că am avut o sucnă albă, mai scurtă o fost, și-atâta dă frig mi-o fost, friiig – frig. Și-am stat așa până am înghețat, până i-or dăscărcat țoalile, în stradă, la drum. Or vinit coșiiile una după alta și neamurile

mai aproape or dăzbrăcat paturile alea și dărap cu dărap or dat, să vadă lumea, tot satu, căce îs țoalile alea: trisprese coșii dă țoale or fost, mulce-or fost.

Și a tria dzi, marți, or fost Moși, că la noi așa o fost. Marți or fost Moși. Și-atâta dă frumoasă o fost vremea la Moși, doamna mea, parcă n-o mai fost martie, parc-o fost mai: cald și soare și frumos. Și vreau să dzăc așa: mulțam lu Dumnezău, că acuma, mai la bătrâneță, a tria dzi, a tria parce dăn viață, acum am și io căta vreme frumoasă și căta linișce.

(povestire despre trecerea la credința penticostală) (29 noiembrie 2017)

Oamenii-s oameni, fie la biserică fie la pocăință, tot is oameni. Și buni și răi, ni-s mistăcați, așa ne-o lăsat Dumnezău să fim mistăcați, cu bine și cu rău.

Cum s-a întâmplat de v-ați dus la biserică la penticostali?

Să vă spun. Bisericoasă, io, bisericoasă, Corina. [...] Și acuma seara... Mie îmi place lucrurile să aibă o ordine, un rasporet, să știm precis cum stăm, nu așa.

- Corino, mâine ce dus la biserică?

- Mă duc.

Bun, gata, io rămân acasă, fac prândzu, fac tot ce trăbă, să-i așcept cu cînerile pră masă, cum să cuvine.

Când să plese Corina la biserică, nu să dușe.

- Pă bine, Corino, dac-ai știut că nu ce duș, trebuia să-mi fi spus, că tot io prândzu l-aș fi făcut, m-aș fi sculat două șasuri mai dă dîmineață, că nu m-o fost greu și nu mi-i niș acum, mulțămesc lu Dumnezău.

Bun, gata. Data viitoare, mai pică o sărbătoare. Corina iar spune: mă duc io la sărbătoare.

- Bun, Corino, du-ce!

Când să să ducă, iară nu să dușe Corina la biserică. Și nu mă duc niș io niș ea, șiđem amândouă acasă, bezveză, pă mine asta m-o deranjat. Și-așa am ținut-o eu vrun an, doi... Și m-am dus o dată, or fost evanghelizări la pocăiții mei, că mie m-o plăcut să merg să ascult cuvântul lui Dumnezău, la care gođe or fost, m-am dus, m-o plăcut. Și-așa m-o picat mie un tronc, acolo, un cuvânt, parcă mi l-o dzăs mie. O spus un fraće, acolo, o spus: Tot se-i pră pământ este goană după vânt și nu poți să-ți găsești fericirea. Și dăn cuvântu ăsta, doamna mea, am plecat la pocăință.

Și m-am ghindit așa, dăcât să mă bat cu Corina pră biserică și pră credință și să ne sfăđim, mai bine mă duc io la pocăință și ea să meargă la bisărică.

O privire panoramică asupra acestor texte permite identificarea câtorva particularități dintre care două mi se par reprezentative: o adevărată pasiune a povestitoareii pentru discursul amănunțit, care adesea trenează tocmai din pricina excesului de detalii, respectiv capacitatea sa de a prezenta, mereu, tradiția, printr-o bine marcată lentilă personală.

În primul sens sunt revelatoare mai ales descrierea extrem de exactă și reliefată a organizării alimentelor în vederea păstrării lor pentru iarnă într-o gospodărie din Banatul de Munte, respectiv prezentarea, pas cu pas, mișcare cu mișcare, a pregătirii unei prăjituri locale. Practic cele două texte sunt complementare: în primul caz este vorba despre o

descriere pe drept cuvânt etnografică, realizată în baza unor observații interioare, în vreme ce în al doilea caz este vorba despre o mică povestire, rețeta propriu-zisă fiind prezentată ca o succesiune de acțiuni numite prin exces de verbe și reproduse prin recursul la memorie.

Ambele pasaje impresionează și prin utilizarea unei palete bogate de formule lingvistice regionale, dintre care, aici, funcția comunicativă cea mai importantă o au cuvintele. O listă scurtă de atari termeni ar trebui să includă, pornind de la primul text: *pizmet* (marmeladă), *uiež* (sticle sau borcane), *părădais* (roșii sau / și bulion de roșii), *șceangă* (bară), *pocăraii* (prăjituri uscate), *drod* (sârmă), *țâglă* (cărămidă), *naocol* (în jur), *bădic* (tablă), *cuină* (cuptor), *proincăldzască* (a încălzi din nou), *orman* (dulap), *sanuri* (tăvi), *țâmpor* (fosfor), *dunst* (conservă, sau, specific, compot), *jordoline* (caise). În textul al doilea, numărul cuvintelor regionale este ceva mai mic, însă cele mai importante pentru înțelesurile lor în context beneficiază de varii forme de glosare: *pocăraii cu mărșâna* este explicat printr-un neologism, de asemenea, local, *checsuri* (fursecuri); *untura dă la inimă* este explicat prin *untura de la rărunchi*, iar apoi cuvântul *rărunchi* beneficiază de o specificare, „La porc îi *rărunchi*, dar la pui îi *bobric*.”; în sfârșit *praf pufăr* este urmat, imediat, de denumirea produsului echivalent românesc, *praf de copt*.

În ceea ce privește cele șapte texte referitoare la *muroń*, aici efectul de discurs plin, care nu lasă informații pe din afară, provine în primul rând din evaluările pe care le face doamna Mia: „asta-i povastă mare, asta trebuie o săptămână să povestăm, acuma vă spun o povastă mare cu *muroń*...” Pe de altă parte, cele șapte texte transcrise sunt eterogene ca format, dar astfel ele devin complementare. Uneori se transmit pur și simplu informații despre ritualul practicat în sat, alteori este vorba despre variante ale unor nuclee epice bine-cunoscute (soțul-moroi, moroiul bun care își ajută soția la muncă, femeia atacată de soțul transformat în câine, moroiul cu picior de animal etc.). Cele mai numeroase, mai nuanțate și mai neașteptate informații sunt, însă, cele din categoria întâmplărilor, fie asumate direct fie puse pe seama unor cunoscuți. Mia nu se teme de *muroń*, nu a văzut *muroń*, însă a privit lucruri neobișnuite și a înțeles că acestea sunt „semne” ale *muroń*ilor. Ea a avut o experiență personală în acest sens, odată cu moartea unei bunici, în 1988. Relatările sale trimit, însă, la o lume de apropiați care, într-un adevărat lanț de tipul *friend of a friend*, domesticesc și îndepărtează în același timp, imaginea. Străbunica nurorii sale, „baba lu Corina”, o familie „a lu Fircău”, „verișoru primar a lu tata meu” joacă, rând pe rând, rolul de mediatori între lumea din proximitate și universul magic al credințelor despre *muroń*.

În altă ordine de idei, este de notat că, indiferent de subiectele abordate, doamna Mia face eforturi permanente să lege un răspuns generic, descriptiv și pur informativ, de o experiență din viața sa. Iată, bunăoară, încăperea în care se depozitează alimentele (*soba dă la deal*) este descrisă prin recursul la o lungă serie de detalii, dar, la un moment dat, figura Miei-copil se inserează, discretă, în tabloul atât de dens descris „și ne-am dus acolo, ca copiii, ne-am luat o mână dă poame și-am mâncat”. La fel, rețeta de „*pocăraii* cu untură dă la inimă” este prezentată abia după ce aflăm o frântură din copilăria povestitoarei, rămasă de mică fără mamă, așadar nevoită să învețe să gătească. În ceea ce privește narațiunile referitoare la „*muroń*” și la riturile locale de protecție împotriva acestora, ele includ de fiecare dată o referință personală: lucrurile s-au întâmplat unei rude sau unor cunoscuți, au avut loc în timpul vieții bunicilor sau străbunicilor, i-au afectat direct fie pe membrii

familiei, fie pe Mia personal. Chiar în cazul în care sunt reluate structuri narative relativ stabile, doamna Mia găsește soluții de a include discursul în rame personalizate. După ce debutează, în forță, cu „Asta-i povastă mare. Asta trebuie o săptămână să povestăm despre muroń.”, în următoare frază introduce o mică relatare despre un bătrân pe care îl avea în îngrijire, prin „Acuma, lăsăm câta murońu, să vă spun dă moș”.

În sfârșit, ultimele două povestiri au un caracter personal pronunțat, mai ales în condițiile în care subiectul central de discuție al întâlnirii l-a reprezentat chiar povestea vieții. Totuși, este de observat că ele se construiesc, cumva, în oglindă în raport cu celelalte relatări. Doamna Mia vorbește, acum, despre propria căsătorie, însă o face insistând nu doar asupra propriilor amintiri, senzații, reacții pe care le-a tradus, de-a lungul vieții, în semne prevestitoare, ci și descriind cu același aplomb al detaliilor ceremonialul tradițional. Episodul „întoarcerii vremii”, cu funcție magică, probabil, la origini, este narat în cheie comică: „Dar cum să mă sui mireasă, cu sumna până-n pământ, albă, cum să mă sui pră scară-n pod să-ntorc vremea? Hai mă sui, mă mână babilă! Și mă sui în pod și-am întors răsucu...” Mai apoi, scena sosirii celor treisprezece căruțe cu „zestrea” soțului, un spectacol care trebuie să fi impresionat comunitatea, este de asemenea descrisă printr-o enumerare uimitoare de obiecte, cele mai multe dintre acestea cu denumiri regionale ori populare: „madrăță, ponevi, căpătâne, iorgane, peșchire, dă-nșchimb paturile... N-am cuvînțe, ș-acuma stau ormanile pline dă cilimuri și dă cipche, a lui, galbiń miś... I-o datu-i o scroafă, să avem dă plămadă, i-o datu-i”. Mai important, însă, este faptul că doamna Mia prezintă nunta folosind o serie de trei amintiri de senzații extrem de pregnante și care se dovedesc revelatoare. Mai întâi, „la nunta mea atâta dă urâtă o fost vremea, așa o fost o negură și-așa o fost o răutače dă vreme...” Apoi, în a doua zi, „[...] și tot urâtă, așa, o fost vremea, ș-o bătut un vânt urât, subțare și io țân mince că am avut o sucnă albă, mai scurtă o fost, și-atâta dă frig mi-o fost, friiig – frig. Și-am stat așa până am înghețat.” În sfârșit, în ziua a treia, „[...] marți, or fost Moși, că la noi așa o fost. Marți or fost Moși. Și-atâta dă frumoasă o fost vremea la Moși, doamna mea, parcă n-o mai fost martie, parc-o fost mai: cald și soare și frumos.” În codul de înțelegere al interlocutoarei mele, toate aceste semne fuseseră probate în chiar viața sa, dificilă și nefericită în copilărie și tinerețe, dar echilibrată la maturitate. Sau, în termenii săi, „și vreau să dzâc așa: mulțam lu Dumnezeu, că acuma, mai la bătrâneată, a tria dzî, a tria parče dâן viață, acum am și io câta vreme frumoasă și câta linișce.”

Desigur că dintre toate secvențele selectate cea mai intens personală este cea în care doamna Mia povestește cum a trecut de la credința ortodoxă la biserica penticostală. Întâmplarea spusă nu are nimic spectaculos în sine, este vorba despre o decizie luată în timp, despre o opțiune pentru discreție și asumarea relațiilor cu Dumnezeu. Importante mi se par două circumstanțe ale acestei scurte povestiri. Mai întâi, notez că ea (ca, de altfel, numeroase alte detalii despre viața Miei) mi-a fost spusă în singura întrevvedere când nu mai era altcineva de față. În al doilea rând, nu pot ignora faptul că, în vreme ce toate celelalte relatări abundă de regionalisme, fiind rostite cu un pronunțat fonetism local, toată această discuție și, în mod specific, scurta povestire a pașilor spre convertire este rostită într-un limbaj ponderat, aproape literar. Este foarte probabil ca această excepție în raport cu restul discuțiilor să poată fi motivată și de faptul că unul din mediile potrivite pentru a se comunica atari experiențe îl reprezintă chiar comunitatea neoprotestantă

locală⁹, un mediu în care practica limbii române literare este instituită și regulată și, în mod suplimentar, susținută prin utilizarea *Bibliei* în traducerea lui Nicolae Cornilescu¹⁰.

În loc de concluzii

Textele transcrise, sintezele de conținut, analizele discursive, interpretările tematice, desenele contextuale și amintirile despre M.V. / doamna Mia restituie din materiale eterogene, din perspective diferite și mizând pe tehnica *puzzle*-ului imaginea unei femei originare de la sat care este nevoită să iasă din lumea sa și să cucerească discret o nouă lume.

Doamna Mia a trăit cea mai mare parte a vieții sale într-un sat care își cultivă tradițiile, fiind recunoscut tocmai pentru acest conservatorism al său. Viața sa în Kuștilj / Coștei a fost una comună, cu munci și distracții impuse de reguli, cu numeroase eforturi, cu greutatea neașteptată și, din când în când, cu bucurii. Doamna Mia nu a îndeplinit niciun rol tradițional în comunitatea sa, situându-se într-un gen de marginalitate mereu dispusă să observe, să rețină și să reflecteze lucrurile importante din comunitate. Punctul său de vedere despre comunitate și tradițiile acesteia este, astfel, unul suficient de apropiat încât să fie observate detalii și semnificații, dar și suficient de îndepărtat încât să se poată deschide, panoramic, către alte lumi decât cea a satului tradițional.

Povestitoare talentată despre subiecte considerate, probabil, minore de mulți, inclusiv de membrii comunității tradiționale, doamna Mia pare o adevărată Șeherezadă, dispusă să schimbe, să adapteze și *up*-dateze subiectele despre care vorbește, predispusă pentru un proces sofisticat de etnografie colaborativă.

⁹ Despre comunitățile neoprotestante din Banatul Sârbesc V. Aleksandra Đurić-Milovaniović, Mircea Măran, *Biserici tradiționale și comunități neo-protestante în localitățile Banatului Sârbesc* (sc. al XIX-lea – al XX-lea), în **, *Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din Banat-Crișana*, vol IX, Arad, University press, 2014: https://www.academia.edu/9744846/Aleksandra_%C4%90uri%C4%87-Milovanovi%C4%87_Mircea_M%C4%83ran_Biserici_tradi%C5%A3ionale_%C5%9Fi_comunit%C4%83%C5%A3i_neo-protestante_%C3%AEn_localit%C4%83%C5%A3ile_Banatului_s%C3%A2rbesc_sec._XIX-XX

¹⁰ Am discutat această idee într-o discuție privată cu doamna Conf. Dr. Mihaela Bucin, de la Universitatea din Szeged, care a subliniat importanța influenței limbii *Bibliei* în traducerea modernă a lui Nicolae Cornilescu asupra modului de exprimare în comunitățile neoprotestante.

